

ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

¹Xadicha Jabborovna Sattorova, ²Sadullayeva Madina O‘tkir qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’lim fakulteti IV bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355762>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich ta’limning 4-sinfida ona tili darslarida ot so‘z turkumini o‘rgatish doirasidagi mavzularni o‘quvchilarga yetkazishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyatiga e’tibor qaratadi. Hamda bu jarayonda *Activating game technologies* va *Competing teams* texnologiyalaridan foydalanishning samarasi haqida fikr-mulohaza bildiradi.

Kalit so‘zlar: Ona tili darslari, internal metodlar, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ot so‘z turkumi.

Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на важности использования интерактивных методов для донесения темы обучения существительным учащимся 4-го класса начальной школы на уроках родного языка. И в этом процессе он обеспечивает обратную связь об эффективности использования технологий активации игр и технологий конкурирующих команд.

Ключевые слова и фразы: Уроки родного языка, внутренние методы, обучение учеников творческому мышлению, словарному запасу.

Abstract. This article focuses on the importance of using interactive methods to convey the topics of teaching nouns to students in the 4th grade of primary education in mother tongue classes. And in this process, it provides feedback on the effectiveness of using *Activating game technologies* and *Competing teams technologies*.

Keywords: Mother tongue lessons, internal methods, teaching students to think creatively, vocabulary.

Jahonda globallashuv sharoitida boshlang‘ich sinf darslarini innovatsion loyihalash masalasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Aynan boshlang‘ich ta’limda ona tili darslarini tashkil etish jarayonida o‘quvchilarni faollashtirish texnologiyasini takomillashtirishga e’tibor qaratish, ta’lim sifatini oshirish, ijodiy tafakkur va bilim olishni rag‘batlantirish YUNESKOning xalqaro ta’lim konsepsiyasida belgilab berilgani ayni muddaodir. Jumladan, Buyuk Britaniya, Germaniya, Koreya, Shveytsariya, Vengriya, Rossiya va Xitoydagi yetakchi oliy ta’lim muassasalarida fanlarni o‘qitish jarayoniga interfaol metodlar (*activating game technologies, competing teams, performing didactic functions*)ni tadbiiq etish hamda ta’lim mazmuni integrativlik tamoyillarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyoda ona tili darslarida o‘quvchilarni faollashtirish texnologiyasi modelining tashkiliy komponenti yondashuvlar (*mantiqiy, evristik, integrativ, avtoritar, tanqidiy, kognitiv-pragmatik*) va o‘qitish jarayonida zamonaviy talablarga javob beradigan innovatsion metod hamda vositalardan foydalanish, uni amaliyotga tadbiiq etish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Rivojlangan davlatlarda o‘quvchilarni ijodiy faollashtirishda qo‘llanadigan tamoyillarni (*ilmiylik, uzviylik, ketma-ketlik, ko‘rgazmalilik, mobillik, modellashtirish*) yoritishga alohida diqqat qaratilmoqda.

Mamlakatimizda ona tili ta'limining sifatini oshirish, ijodiy fikrlash, tanqidiy baholash, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. «Umumiy o'rta ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, o'quv-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ta'lim xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish orqali umumiy o'rta ta'limni yangi bosqichga olib chiqish zarur». Shu ma'noda respublikamizda ta'lim jarayonlarini yangi sifat bosqichiga olib chiqish, boshlang'ich sinf ona tili darslarini takomillashtirish jarayonida o'quvchilarni faollashtirishning tayanch kompetensiyalari til va tafakkurning o'zaro dialektik qonuniyatlarini integratsiyalash texnologiyasi asoslarini yoritib berish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zarurati mavjud.

O'quvchini ta'lim jarayoni sub'yekti sifatida ishtirok etishi orqali ona tili ta'limining amaliy yo'nalishini kuchaytirish, ta'lim jarayoniga interfaol usullarni qo'llash, o'quv topshiriqlarini nostandart test shakliga keltirish, o'zlashtiriladigan ob'yektlarni nutq tovushi, so'z va so'z turkumlari, turli sintaktik qurilmalarni ijodiy fikrlash vositasiga aylantirish orqali o'quvchilarning interfaolligi rivojlantiriladi. Xususan, boshlang'ich sinfning aynan 4-sinfida ot so'z turkumini o'rgatishda interfaol metodlar jamlanmasidan unumli foydalanish o'quvchilarning interfaollik darajasini yanada oshirishda ayniqsa, samaralidir. Bunda buguni kundig eng ilg'or natija berib, ommalashib kelayotgan metodlarni ona tili darslarida, bundan tashqari aynan ot so'z turkumini o'rgatishda qo'llash prognoz qilinayotgan natijaga tezroq erishish imkoniyatini oshiradi. Ana shunday metodlardan ayrimlari haqida quyida nazariyalar berish lozim deb topildi va shu metodlardan foydalanish natijasida erishiladigan samaradorlik darajasiga ham etiyor qaratildi.

Activating game technologies (Faollashtiruvchi o'yinli texnologiyalar) — mavzu va o'quv predmetini o'zlashtirishda o'qitish metodi va mustaqil o'zlashtirish texnologiyasi sifatida foydalaniladi. Faollashtiruvchi o'yin bilish va uning bir qismi (kirish, mustahkamlash, mashq, nazorat) tarzida tashkil etiladi.

Bu ilg'or metodni 4-sinf ona tili darslarida ot so'z turkumini o'rgatishda foydalanishga tavsiya etishning asosiy sababi, bu sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini ham inobatga olish natijasidir. Shuningdek, boshlang'ich ta'limning eng oxirgi bosqichida — 4-sinfida mavzularning murakkablashib borishi hamdir. Mavzularning murakkablik darajasini inobatga olib, masker texnologiyani muayyan mavzuni o'quvchilarga yetkazishda o'rinli foydalanishgina yakuniy natijaning ko'zga ko'rinarli bo'lishida xizmat qiladi.

Competing teams – (Raqobatga kirishuvchi jamoalar) — katta miqdordagi g'oyalarni yig'ish, o'quvchilarni ayni bir xil fikrlash inersiyasidan holi qilish, ijodiy vazifalarni yechish jarayonida dastlab paydo bo'lgan fikrlarni yengishdir. Ijodiy faoliyat tajribasini rivojlantirishning ilmiy tafakkurini jonlantirish, yangi muammolarni yechish malakasini ishlab chiqishga, muammolarni yechishda ongli izlanishga undaydi.

4-sinf o'quvchilari aqliy jihatdan ancha yuqorilab borayotgan o'quvchilar deb qaralsa, ularni jamoaviy ishlashga o'rgatish, hamkorlikda harakat qilishga undash ularda yuqori sinfga o'tgach ham jamoaviy ishlashning yetuk samarasini singdirishga xizmat qiladi. Demakki, aynan raqobatga kirishuvchi jamoalardan foydalanib, ot so'z turkumini doirasidagi mavzularni o'rgatish faqatgina mavzuni o'quvchilarga tushunarli bo'lishida emas, balki jamoaviy ishlashning mazmunini ularga singdirishga yordam beradi. Chunki bilamizki, hamisha jamoaviy harakat qilish

erishiladigan natijaga, marraga tezroq borishga hamda uning mohiyatini chuqur his etishda manfaatlidir.

Bugungi kun ta'lim mazmunini o'qitish, o'rganish jarayonida o'quvchini ko'proq o'ylash, fikrlash, ijodiy faoliyat ko'rsatishga undaydigan didaktik jarayonni taqazo qilmoqda. Bu didaktik jarayon shunday bo'lmog'i lozimki, unda o'qituvchi ham o'quvchi ham bor imkoniyatini maksimal ishga sola olsin, o'qitishning ta'limiy-tarbiyaviy, rivojlantiruvchi funksiyalari to'la amalga oshsin, shaxs kamolotini ta'minlash uchun zamin yaratsin. Bunday mexanizm pedagogik texnologiyaning interfaol metodlar majmuidir. Interfaol metodlar uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishning eng muhim omillaridan hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonida ma'lum o'zgarishlarga, ta'lim mazmuni, sifati boyishiga, samarali tashkil etishiga sabab bo'ladigan turli xil tashabbus va yangiliklarning yaxlit tizimida namoyon bo'ladi.

REFERNCE:

1. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(6).

2. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(10), 55-58.

3. Исроилова Р.С. Она тили дарсларини дидактик лойиҳалаш – ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш воситаси // Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – Тошкент, 2018. – № 1/6. – Б. 366-368. (13.00.00; № 15).

4. Исроилова Р.С. Conceptual basis for designing of the elementaru mother tongue lessons / Materials of the XV international scientific and practical conference. – Authors, 2019. – Б. 40 – 43.

5. Исроилова Р.С. Бошланғич синфларда дарсларни интеграциялашнинг дидактик асослари // Бухоро давлат университети илмий ахбороти. – Бухоро, 2018. – № 1. – Б. 223-229.

6. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292

7. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman